

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

AYOLLAR MEHNINI HIMOYA QILISH TIZIMIDAGI GENDER TENGLIK (REPRODUKTIV JAVOBGARLIK MASALASIDA XITOIY TAJRIBASINI TAHLILI ASOSIDA)

Saodat Nasirova

filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

TDSHU huzuridagi «Konfutsiy nomidagi o'zbek-xitoy Instituti»

NNT direktori

saodat888@mail.ru

Kalit so'zlar: 四期保护 "to'rt fazali himoya", tug'ilish, ayollar mehnatini muhofaza qilish, emansipatsiya.

Annotasiya. Xitoy ayollar mehnatini muhofaza qilish tizimining bir asrlik amaliyoti mehnat bozorida ayollarni himoya qilish uchun quyidagi ijtimoiy shartlarni ilgari suradi: ayollar ta'tildan, yashash uchun nafaqa va tibbiy subsidiyalardan, pullik tibbiy ko'rikdan, emizish uchun haq to'lanadigan ta'tildan foydalanishlari kerak. Hayz davri, homiladorlik, tug'ish va emizishni o'z ichiga olgan 四期保护 "To'rt fazali himoya" ayollar salomatligini ishonchli himoya qiladi va shu bilan keyingi yangi avlod salomatligini ta'minlaydi. XXRning bolalar bog'chalari va bog'chalarida davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha samarali siyosati ayollarni pullik mehnatga jalb qildi. Rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan bog'liq bo'lgan ulkan qiyinchiliklar sharoitida onalik va tug'ish bo'yicha haq to'lanadigan ta'til Xitoyda ayollar mehnatini muhofaza qilishning eng institutsional chora-tadbirlaridan biriga aylandi. Xitoyda ayollar mehnatini muhofaza qilish sohasida bir asrlik tajriba to'plangan bo'lib, bu aholining tug'ilish masalasi bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

GENDER EQUALITY IN THE SYSTEM OF WOMEN'S LABOR PROTECTION (ON THE EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF CHINA'S EXPERIENCE ON THE ISSUE OF REPRODUCTIVE RESPONSIBILITY)

Key words: 四期保护 "Four-phase protection", fertility, women's labor protection, emancipation

Abstract. The century-old practice of the Chinese women's labor protection system puts forward the following social conditions for protecting women in the labor market: women should enjoy vacation, living allowances and medical subsidies, paid medical examination, paid leave for breastfeeding.

四期保护"Four-Phase Protection", which includes the period of the menstrual cycle, pregnancy, childbirth and breastfeeding, reliably protects the health of women and thus ensures the health of the next new generation. The effective policy of the PRC to provide public child care services in nurseries and kindergartens has encouraged women to enter paid work.

In the face of the enormous challenges associated with the transition from a planned economy to a market economy, paid maternity leave has become one of China's most institutionalized labor protection measures for women. In the field of labor protection for women in China, a century of experience has been accumulated, which has contributed to deepening the knowledge of the population on the issue of fertility..

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЫТА КИТАЯ В ВОПРОСЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

Ключевые слова: 四期保护 «Четырехфазная защита», фертильность, охраны труда женщин, эмансипация.

Аннотация. Столетняя практика китайской системы охраны труда женщин выдвигает следующие социальные условия защиты женщин на рынке труда: женщины должны пользоваться отпуском, пособиями на жизнь и медицинскими субсидиями, оплачиваемым медицинским обследованием, оплачиваемым отпуском связанных с временем кормления ребенка. 四期保护 «Четырехфазная защита», включающая в себя период менструального цикла, беременности, родов и кормления грудью, надежно защищает здоровье женщин и тем самым обеспечивает здоровье следующего нового поколения. Эффективная политика КНР по предоставлению государственных услуг по уходу за ребёнком в яслях и детских садах побудило женщин выйти на оплачиваемую работу. Перед лицом огромных проблем, связанных с переходом от плановой экономики к рыночной, оплачиваемый отпуск по беременности и родам стал одной из наиболее институциональных мер по охране труда женщин в Китае. В сфере охраны труда женщин в Китае накоплен вековой опыт, который способствовал у населения углубления знаний по вопросу фертильности.

ВВЕДЕНИЕ. В Конвенции Международной Организации Труда (МОТ) указано, что "Все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего материального благосостояния и духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей" [1.С.1].

Опыт Китая в вопросе феминизации репродуктивной ответственности показывает, что в процессе пропаганды репродуктивной ответственности и освобождения женщин, одностороннее признание женской репродуктивной функции и отрицание мужской репродуктивной функции подошло к концу, а перераспределение ценностей репродуктивного труда по признаку пола не происходит. Невозможно устранить несправедливое гендерное разделение труда, если не затронуть несправедливое гендерное распределение репродуктивных обязанностей. Социализация ответственности за плодородие является ключевым условием эмансипации женщин. Ключ к эмансипации женщин заключается в справедливом распределении обязанностей в области фертильности.

ОБСУЖДЕНИЕ. Прежде чем, как перейти к обсуждению вопроса о эволюции системы охраны труда женщин в Китае, целесообразно остановиться на вопросе феминизации репродуктивной ответственности. Феминизация ответственности за плодородие - самое большое непреднамеренное последствие столетнего развития охраны труда женщин в Китае. Что подвело общество к возникновению данной проблемы? Во-первых: разделения труда в 80-ые годы по половому признаку привело к тому, что в китайском обществе сложился неписанный закон 男主外, 女主内 «мужчины доминируют снаружи, женщины доминируют внутри». Это привело к лишению мужчин их права заботиться о своих детях. Во-вторых, фертильность, считающаяся ныне уникальным физиологическим механизмом женщин, в прошлом воспринималось в качестве патологии, в том смысле, что фертильность превращала способную на здоровый труд

женщину в так называемого инвалида на рынке труда. А ведь феминизация репродуктивной ответственности, как известно, отражается как в социальной так и в экономической структуре развития государства. В итоге социально не защищённая женщина сама принимала решение рожать или не рожать, в этом вопросе право мужчины не учитывалось. В-третьих, несмотря на признание того, что фертильность является общественным делом, сохранение фертильности является исключительной ответственностью женщин. Государственная служба по уходу за детьми стала дополнением к исключительной ответственности женщин за фертильность. В-четвертых, фертильность - особая трудность для женщин. Три варианта закона об охране труда женщин принятые в 1956, 1988 и 2012 годах показывают, что рождение ребенка является исключительной обязанностью женщины, независимо от того, планирует ли она это рождение или нет [2.С.111].

После реализации «всеобъемлющей политики по рождению двух детей» и сегодня, когда новорожденное население постепенно становится дефицитным ресурсом, феминизация ответственности за рождаемость демонстрирует признаки усиления. Требование женщин продления отпуска по беременности и родам, восстановления отпуска при дисменорее и отпуска в период менопаузы для усиления 四期保护 «четырёхфазовой защиты» быстро стало новой политикой некоторых местных органов власти. Представители местных органов предлагают устранение вопроса феминизации репродуктивных обязанностей путем уточнения трех типов гендерных различий, созданных охраной труда женщин за последние 100 лет [2.С.112].

Один из ключей к справедливому распределению обязанностей в области фертильности - это осознание роли отца, признание того факта, что мужчины участвуют в родах, и признание того, что забота о детях - это не только обязанность мужчин, но и их право. В 1974 году в Швеции был учрежден первый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, и это был первый случай в истории человечества, когда работающий мужчина будучи

отцом, в рамках политики социального обеспечения, получал отпуск по уходу за ребёнком [2.С.111]. В Конвенции Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 1981 года, говорится о том, что, как мужчины, так и женщины имеют право и обязаны воспроизводить потомство. К 2013 году 79 стран мира предоставили мужчинам оплачиваемый отпуск по отцовству, отпуск по уходу за ребенком и т.д. [2.С.112] Признание роли отца, особенно разделения обязанностей мужчин по уходу за ребёнком значительно уменьшило заблуждение о том, что рождение ребёнка является делом только женщин. Несправедливое гендерное разделение в вопросе деторождения в 80-ые гг. в китайском обществе привело к ограничению прав мужчин на полноценное участие их в семейной жизни и недополучению детьми отцовской заботы. Предоставление мужчинам адекватного оплачиваемого отпуска по беременности и родам может сделать мужчин более мотивированными и менее подверженными стрессу на рабочем месте. Более того, сегодня в Китае признание и продвижение отцовства по-прежнему является ключом к тому, чтобы не попасть в ловушку сверхнизкой рождаемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализируя опыт КНР в вопросе проведения социальной защиты женщин, охраны труда женщин можно много что позаимствовать:

во-первых, государством должна проводиться политика обязательной социальной защиты женщин во время беременности, родов и периода грудного вскармливания в таких форматах, как оплачиваемый отпуск и бесплатное медицинское обслуживание;

во-вторых, следует отбросить предвзятое отношение к женщине при назначении её на должность, как на хрупкий, нетрудоспособный индивид, то есть отбросить концепцию «различий» из-за фертильности женщин;

в-третьих, нужно обеспечить полное участие обоих родителей в процессе деторождения и дальнейшего воспитания детей.

ЛИТЕРАТУРА:

[1].КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями. От 23 июня 1981 года №156

[2]. 王向贤。中国妇女劳动保护制度的百年演变 // 中华女子学院学报。 - 2018。 - 106-113。